

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

SCOPUS | AIRE | EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

**БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ЭРИШИШ ВА
ДАРОМАДЛАРНИ ОШИРИШ****Эргашева Нафиса**

Ўзбекистон миллий университетининг Жиззах филиали тадқиқотчиси.

Аннотация: Мақолада барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилаш, камбағалликни қисқартиришга комплекс ёндашув амалга оширилган. Аҳолининг камбағал ва ишсиз қатламларини тадбиркорликка жалб қилишни кенгайтириш мазкур соҳани такомиллаштиришга доир илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ёритиб берилган.

Аннотация: В статье представлен комплексный подход к устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения, сокращению бедности. Расширение вовлечения малоимущих и безработных в предпринимательство дает научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию этого направления.

Abstract: The article provides a comprehensive approach to sustainable economic growth and improving the quality of life of the population, reducing poverty. Expanding the involvement of the poor and unemployed in entrepreneurship provides scientific proposals and practical recommendations for improving this area.

Калитли сўзлар: иқтисодий ўсиш, аҳоли фаровонлиги, ҳудудларнинг салоҳияти, тадбиркорликни ривожлантириш, камбағалликни қисқартириш, инсон салоҳияти.

Ключевые слова: экономический рост, благосостояние населения, региональный потенциал, развитие предпринимательства, сокращение бедности, человеческий потенциал.

Keywords: economic growth, population well-being, regional potential, entrepreneurship development, poverty reduction, human potential.

Мамлакатимизда барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари таъминланмоқда ва уни янада мустақамлаш борасида бир қатор устувор йўналишлар белгиланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлисга Мурожаатномасида “...иқтисодий ислохотларнинг пировард мақсади камбағалликни қисқартириш ва аҳоли фаровонлигини оширишдан иборат бўлади. Ушбу стратегик мақсадларга ҳамма учун тенг имконият яратадиган юқори иқтисодий ўсиш ҳисобига эришилади. Сўнгги 4 йилда иқтисодиётимизнинг барча жабҳаларига бозор механизмларини жорий этиш борасида жиддий қадамлар ташланди” [1].

Жамият ривожланиб бориши билан иқтисодий ўсиш масаласини ўрганишга бағишланган назариялар ва қарашлар ҳам ўзгариб, ривожланиб борди. Ўзбекистонлик олимлар А. Ўлмасов ва А.Вахобовларнинг фикрларича Иқтисодий ўсиш - бу иқтисодиётнинг ривожланиши, яъни ҳаётий неъматлар бўлган товарлар ва хизматларни ишлаб чиқарилишининг кўпайиб боришидир. Иқтисодий ўсиш одатда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши ёки аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши билан ўлчанади. Иқтисодий ўсишнинг самарадорлиги тушунчаси мавжуд, у иқтисодий ўсишнинг пировард натижаси бўлиб, ялпи ички маҳсулотнинг қай даражада ўсганини ифодалайди. Иқтисодий ўсишнинг самарадорлиги – бу иқтисодий ўсишга қандай харажатлар билан эришилганлиги бўлиб, ялпи ички маҳсулот ўсишининг харажатлар ўсишига нисбати орқали аниқланади” [2].

У.А.Мадрахимовнинг фикрича эса “Иқтисодий ўсиш жамият тараққиёти йўлини, унинг ривожланиш даражасини белгилайди. Иқтисодий ўсиш, биринчи навбатда, товар ва хизматлар миқдорининг ўсиши ва ўзгаришида ўз ифодасини топади. Кенг маънода эса, жамиятда иқтисодий ўсиш натижасида такрор ишлаб чиқариш ортади, ишлаб чиқариш кучлари ривожланади. Энг асосийси, аҳоли турмуш даражаси моддий жиҳатдан яхшиланади ва фаровонлиги ортади [3].

Юқоридаги фикрларга қўшилган ҳолда бизнинг фикримизча иқтисодий ўсиш - у ёки бу миллий ижтимоий-иқтисодий тизимлар бутун иқтисодий механизми амал қилишининг якуни, асосий натижаларидан бири, ялпи ички маҳсулотнинг қай даражада ўсишини ифодалаб, унинг самарадорлиги – бу иқтисодий ўсишга қандай харажатлар билан эришилганлиги бўлиб, ялпи ички маҳсулот ўсишининг харажатлар ўсишига нисбати орқали аниқланади.

Ҳозирги вақтда иқтисодий тараққиётнинг ривожланиши ҳудудларнинг табиий-иқтисодий салоҳиятидан ва имкониятларидан унумли фойдаланиш мамлакатда иқтисодий ўсишнинг асосий воситаси эканлиги учун мазкур соҳанинг назарий-иқтисодий мазмуни, унга таъсир этувчи омилларни чуқур тадқиқ этишни талаб этади. Иқтисодий жиҳатдан барқарор ўсиш жамият тараққиёти йўлини, унинг ривожланиш даражасини белгилайди. Иқтисодий ўсиш, биринчи навбатда, товар ва хизматлар миқдорининг ўсиши ва ўзгаришида ўз ифодасини топади. Кенг маънода эса, жамиятда иқтисодий ўсиш натижасида такрор ишлаб чиқариш ортади, ишлаб чиқариш кучлари ривожланади. Энг асосийси, аҳоли турмуш сифати моддий жиҳатдан яхшиланади ва фаровонлиги ортади.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) кўрсаткичи мамлакат иқтисодий тараққиётини ўзида намоён қилувчи макроиқтисодий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Мамлакат иқтисодий аҳолини ўзида акс эттирувчи бу кўрсаткични аниқлаш, ҳисоблаш, таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ялпи ички (худудий) маҳсулот ҳажми²
 (млрд. сўм)

Вилоятлар	2005 йил	2010 йил	2015 йил	2020 йил	2020 йилнинг 2005 йилга нисбатан ўзгариши (+;-)
Ўзбекистон Республикаси	15923,4	78936,6	221350,9	602551,4	586628,0
Қорақалпоғистон Республикаси	523,5	2181,7	6703,8	21949,3	21425,8
Андижон	1121,1	4497,3	13914,0	38531,0	37409,9
Бухоро	1014,8	4651,6	12 368,6	31525,1	30510,3
Жиззах	504,7	2215,3	6730,8	18148,1	17643,4
Қашқадарё	1326,4	6 944,1	17247,7	36010,6	34684,2
Навоий	1099,4	4325,6	10545,2	49742,2	48642,8
Наманган	715,5	3364,4	10826,9	27903,2	27187,7
Самарқанд	1156,9	6585,8	18513,7	43834,7	42677,8
Сурхондарё	724,4	3394,7	11114,4	24912,0	24187,6
Сирдарё	390,6	1688,1	5076,9	12869,4	12478,8
Тошкент	1820,5	7631,1	22089,0	64892,7	63072,2
Фарғона	1419,0	5417,5	16342,4	37612,1	36193,1
Хоразм	595,2	2888,6	8940,4	21615,4	21020,2
Тошкент шаҳри	1892,0	10412,0	29847,4	97545,2	95653,2

1-жадвал маълумотларига кўра, 2005 йилда Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулоти ҳажми 602551,4 млрд. сўмни ташкил этиб, бу борада ўртачадан (1021,7 млрд. сўм) юқори кўрсаткичга эга бўлган Қашқадарё (36010,6 млрд. сўм), Тошкент (64892,7 млрд. сўм), Фарғона (37612,1 млрд. сўм) вилоятлари ва Тошкент шаҳрини (97545,2 млрд. сўм) келтириш мумкин. Аммо, ушбу ўртача кўрсаткичдан анча кичик даражага эга бўлган Жиззах (18148,1 млрд. сўм), Сирдарё (12869,4 млрд. сўм) ва Хоразм (21615,4 млрд. сўм) вилоятларини кўрсатиш мумкин.

Аҳоли даромад топишининг тақсимот муносабатларининг икки ёқлама таъсирини кўрсатиб ўтиш лозимки, бу меҳнат билан банд бўлганлар даромадларини доимий ўсиб бориши, ижтимоий самарадорликнинг тақсимланиши натижасида фаровонликка эришишни ва аксинча эса камбағалликнинг ошишини ифодалайди. Аҳолининг камбағал тоифаси тезкор иқтисодий ўсишдан фойда кўриш имкониятидан маҳрум бўлибгина қолмай,

²Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

жамиятнинг турли соҳаларида иштирок этиш имконияти чекланганлиги туфайли ривожланишга ҳам ҳисса қўша олмайди.

БМТ Европа Иқтисодий комиссияси: “Камбағаллик инсоннинг ҳаёти давомида танлов ва имкониятларга эга бўлмаслиги, жамиятда тўлақонли иштирок этиш учун тўсиқларнинг мавжудлиги, бундан ташқари, оиласини боқиши ва кийинтириши, таълим олиши ёки касалхонада даволаниши, бирор соҳада фаолият юритиши ёки даромад олишга имкон берадиган меҳнат билан таъминлаш имкониятлари етишмаслиги ҳамда кредит олиш имкониятининг чекланганлигида намоён бўлади” [4] деган таърифни келтирган.

Одатда мамлакатлар камбағалликни қисқартиришда ҳар бир ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, камбағалликнинг келиб чиқиш сабабларини илмий ўрганиш асосида бартараф этиш чораларини кўриши керак. Россияда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ миқдори йиллик ҳисобда тахминан 10 минг долларни ташкил этиб, яшаш минимумининг ушбу кўрсаткичга нисбати 19 фоизга тўғри келмоқда. Шунингдек, мазкур кўрсаткич Қозоғистонда - 9,6 фоиз, Беларусда - 18,0 фоиз, Украинада - 25,8 фоиз, Малайзияда - 12,9 фоиз, Чехияда - 25,8 фоиз, Германияда - 24,3 фоизни ташкил этади [5].

Тадқиқотларга асосланиб таъкидлаш лозимки, иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аҳоли даромадларни ошириш, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, камбағалликни қисқартириш, аҳолининг турмуш даражасини яхшиланиши учун қуйидаги таклиф ва тавсияларни илгари сурамиз:

- ҳудудларда “Ҳар бир оила – тадбиркор” дастурини изчил амалга ошириш натижасида маҳаллий шарт-шароитларни ҳисобга олиб тадбиркорликнинг ҳар қандай турларини ривожлантиришга шарт-шароитлар яратиш;

- фаол инвестиция сиёсати орқали янги корхоналар ва ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш, микрокластер тизимини айниқса қишлоқ ҳудудларида ривожлантириш, соҳа ва тармоқларда барқарор, самарали, меҳнатга муносиб ҳақ тўланадиган иш жойлари ташкил этишни кўпайтиришга эришиш;

- тирикчилик воситаларидан маҳрумлик, тенгсизлик, маданий, эксплуатация кўринишидаги ҳамда таркибий камбағалликка қарши курашиш борасида кишиларнинг иқтисодий тафаккури ва иқтисодий тарбиясини ўзгартиришга эришиш;

- ҳудудларда барқарор иқтисодий ўсишга эришиш учун инсон салоҳиятини ошириш ва ҳудудлараро тафовутларни камайтириш билан инклюзив ўсиш мезонларидан бўлган камбағаллик даражасини қисқартириш, институционал ўзгаришлар асосида макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020. 30.12.Lex.uz.
2. Ўлмасов А., Вахобов А. “Иқтисодиёт назарияси”. Дарслик.Т.:“Iqtisod-Moliya”, 2014 йил.
3. Мадраҳимов У.А. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш сифатини ошириш йўллари. И.ф.д.автореферати. Тошкент. 2017 й.17 б.
4. БМТ Европа Иқтисодий комиссиясининг «Камбағалликни ўлчаш бўйича қўлланма». 2017 йил Нью-Йорк, Женева.www.undp.org.
5. OECD (2020), Poverty gap (indicator). DOI: 10.1787/349eb41b-en (Accessed on 23 April 2020).